

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ISODULLAYEVA Iqboloy Sodiqjonovna

*FarDU,
maktabgacha ta'lim kafedrası
o'qituvchisi*

MAXAMMATOVA Flora

*FarDU,
Logopediya yo'nalishi
2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14565298>*

МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA SEREBRAL FALAJLIK VA ULARDA OLIB BORILADIGAN LOGOPEDIK ISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolalar serebral falaji, uning kelib chiqish sabablari, bu toifadagi bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari va nutq nuqsonlarini bartaraf etishda mutaxassislarning hamkorlikdagi faoliyati haqida to'liq ma'lumot berilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda serebral falajlik va ularda olib boriladigan logopedik ishlarning o'ziga xosligi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tibgina qolmay, chuqurroq ma'lumot berilgan desak ayni muddao bo'ladi.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, bosh miya, reflekslar, markaziy nerv sistemasi, qo'rquv, tonik reflekslar, fonetik fonematik buzilishlar, korreksiya, mutaxassis.

ДЦП У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ С НИМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье дается исчерпывающая информация о детском церебральном параличе, причинах его возникновения, особенностях речи детей данной категории и совместной деятельности специалистов по устранению речевых дефектов.

Кратко остановимся на специфике церебрального паралича у детей дошкольного возраста и проводимой логопедической работе, а также дадим более подробную информацию.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, головной мозг, рефлексы, ЦНС, страх, тонические рефлексы, фонетические фонематические нарушения, коррекция, специалист.

CEREBRAL PALSY IN PRE-SCHOOL CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF THE LOGOPEDIC WORKS CARRIED OUT IN THEM

ANNOTATION

This article provides a complete overview of cerebral palsy in children, the causes of its origin, the peculiarities of the speech of children in this category and the collaborative work of specialists in eliminating speech defects.

Not only will we briefly dwell on cerebral palsy in preschool children and the specificity of the logopedic work carried out on them, but it will also be the same to say that a more in-depth study is given.

Keywords: children's cerebral palsy, cranial, reflexes, central nervous system, fear, tonic reflexes, phonetic phonemic disorders, correction, specialist.

Kirish

Bolalar serebral falaji - bosh miya harakatlantiruvchi zonalari va bosh miyadagi harakatni yoʻnaltiruvchi yoʻllarni zararlanishi bilan kechadigan markaziy nerv sistemasi kasalligi hisoblanadi. Bolalar serebral falajining kelib chiqish sabablari turlicha boʻlishi mumkin. Masalan: surunkali kasalliklar, homilaning erta yoki kech tugʻilishi, infeksiyon kasalliklar, homiladorlik vaqtida turli xil jarohatlanishlar, ona va homila qonining rezus faktor va guruhi boʻyicha toʻgʻri kelmasligi, bundan tashqari genetik faktorlar ham asos boʻla oladi.

Bolalar serebral falajida harakat sohasini buzilishi turli darajada namoyon boʻladi: harakatning buzilishi shunday ogʻir boʻlishi mumkinki, u bolaning erkin harakat qilishidan butunlay mahrum qiladi. Serebral falajlangan bolalarning rivojlanishidagi psixo-jismoniy nuqsonlar birinchi navbatda harakat, sensor va nutqiy kamchiliklar bilan bogʻliqdir.

Bolalar serebral falajiga ega boʻlgan bolalarda barcha harakat funksiyalarining shakllanishi orqada qoladi va kamchiliklar bilan shakllanadi: bolalarning boshini tutishi, oʻtirish, turish, buyumlar bilan harakatlarni amalga oshirish malakalari katta qiyinchilik bilan va juda kech rivojlanadi. Bolalar serebral falajida nutqning kech rivojlanishiga sabab, ularda amaliy faoliyatni yetarli emasligi, atrof-muhit haqida bilim va tasavvurlarni yetishmasligidir. Bu holat bolalar bilan logopedik ishni tashkil qilishda nutq va harakat buzilishlarini klinik va patogenetik umumiyligini tushunish ahamiyatli hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Artikulyatsion harakatlarni his etishni yaxshilash uchun nazorat mashqlari qoʻllaniladi. Bolaning ichki va tashqi nutqini, uning balandligi va kuchini, tovushlarni talaffuz qilishini, fonematik idrokini, nutqning leksiko-grammatik tomonlarini aniqlab olish kerak boʻladi. Dizartriyada erta amalga oshiriluvchi logopedik ishlar bosqichma-bosqich olib boriladi. Bolalar serebral falajida logopedik ishning maqsadi artikulyatsion holat va harakat sezgilarini rivojlantirishdan iborat. Artikulyatsion harakat sezgilarini yaxshilash uchun olib boriladigan mashqlar oyna yordamida harakatlarni ochiq koʻz bilan kuzatish va harakatlarini yopiq koʻz bilan diqqatli boʻlib, sezish kabi mashqlar bosqichma -bosqich qoʻllaniladi.

Logopedik ish bolani shunday holatida oʻtkaziladiki, tonik reflekslar nutq matorikasiga deyarli taʼsir oʻtkazmasligi talab etiladi. Bu holat logoped va nevroptolog hamkorligida amalga oshiriladi. Bola uchun zarur holat tanlangandan soʻng massajga hamda artikulyatsion muskulatura gimnastikasiga oʻtiladi. Bolalar serebral falajidagi dizartriyaning oʻziga xos tomonlari bu umumiy va nutqiy motorikaning buzilishi, dizartriyaning turli shakllari bolalar serebral falajini maʼlum bir shakllari bilan bogʻliqligidir [2, 3, 4].

Ishni tayyorlov davrida umumiy muskullarni boʻshashtirish va nutq muskulaturasidagi tonusni kamaytirish muhim vazifa hisoblanadi. Mashgʻulotlar vaqtida bunday bolardan haddan tashqari kuch talab etilmaydi. Chunki, bu narsa muskul tonusining ortishiga va tovush talaffuzining buzilishining kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Nutqiy nafasni rivojlantirish uchun puflashga oid turli mashqlar tavsiya etiladi. Lekin, kichik yoshdagi serebral falajli bolalar uchun bu mashqlar har doim ham foydali bo‘lavermaydi. Chunki, ular bu mashqni bajarishda haddan tashqari kuch ishlatishlari mumkin. Bu esa umumiy muskul tonusining ortishini kuchaytirishi mumkin.

Bola lug‘atini rivojlantirish uchun bolaning amaliy va hissiy tajribasini kengaytirishga qaratilgan dastlabki korreksion tadbirlar katta ahamiyat kasb etadi. Bola hayotining dastlabki davrlaridanoq faol ravishdagi predmet amaliyot harakatlarini shakllantirishga intilishi zarur. Logoped bolaning onasini bola bilan birgalikda bo‘ladigan o‘yinlarga jalb qilishi lozim. Bu jarayonda esa uning nutqi birmuncha rivojlanib boradi.

Natija va muhokama

Serebral falajlangan bolalarga ritmik tarbiya mashg‘ulotlari

Tayanch harakati a‘zolari falajlangan bolalar uchun logoritmik ish logopedik korreksion bosqichga bog‘lik holda quriladi. Bunda harakatlar muvozanatini tarbiyalash; predmetlar bilan mashqlarni asta-sekin kiritish bilan – gavdaning, oyoqlarning, qo‘llarning umumiy harakatini rivojlantirish; qo‘l barmoqlarining mayda motorikasini rivojlantirish; yuzning mimikali muskullarini; diqqat-e‘tiborning turli ko‘rinishlarini: eshitishning, ko‘rishning va xotiraning; nutq prosodiyasi korreksiyasi; odatdagi harakat ko‘nikmalarini asta-sekin shakllantiriladi [1].

Harakatlar statistikasini tarbiyalovchi o‘yin va mashqlar

“To‘xta, xo‘p, bir”

Bolalar musiqa ostida bir birlarini orqasidan yuradilar. “To‘xta” signaliga to‘xtaydilar va 3 soniya davomida turadilar, keyin 5-10 soniya; “xo‘p” signaliga sakraydilar; “bir” signaliga aylana bo‘ylab buriladilar va teskari yo‘nalishda yuradilar. O‘yinda yanglishib qolgan va “to‘xta” signalida notinch turgan bola chiqib ketadi.

“Qo‘llarning o‘zaro kurashi”

Bolalarga qo‘llarini oldinga cho‘zish va o‘ng qo‘l barmoqlarini siqib musht qilish taklif qilinadi. Chap qo‘l mushtini o‘ng qo‘l mushti ustiga qo‘yiladi. Qo‘llar jangi boshlanadi: o‘ng qo‘l tepaga ko‘tarilishni xohlaydi, lekin chap qo‘l yo‘l bermaydi, o‘ng qo‘l taranglanadi va asta-sekin yuqoriga ko‘tariladi va bosh ustidagi nuqtaga yetadi, endi chap qo‘l pastga tushishni xohlaydi, lekin o‘ng qo‘l, pastdagisi qarshilik ko‘rsatadi va qarshi kurash sodir bo‘ladi. So‘ngra qo‘llar bo‘shashib gavda bo‘ylab tashlanadi.

“Qo‘l panjalari uchun mashqlar”

Qo‘llar oldinga cho‘zilgan, bu holat 3–5 soniya davomida belgilanadi, so‘ngra qo‘l panjalari yuqorida qayiladi, kaftlar oldinga va yuqoriga qaragan («Elektr yondi»), qo‘l panjalari pastga tushiriladi («Elektr o‘chdi»). So‘ngra qo‘l panjalari tashqariga (ichkariga) aylanma harakatlar sodir qiladi («Rang-barang chiroqlar yoqildi, rang-barang chiroqlar yonib turibdi»).

Qo‘l, oyoq, gavdaning umumiy harakatlarini rivojlantirish uchun nutqsiz didaktik o‘yinlar o‘tkaziladi: oldin asta-sekin musiqa ostida, so‘ngra ancha tezlashgan tempda uzukning kattaligiga rioya qilib uzuk bo‘yicha piramidachani yig‘ish-yoyish; matreshka, bochkachalarni yoyish-yig‘ish; qurilish ashyolari bilan o‘yinlar va boshqalar.

Diqqat-e‘tiborli o‘yinlar (2 yoshdan boshlab)

“Xushmuomala so‘zlar”

Bolani tizzalar orasiga qo‘yib unga mehr bilan qarash, boshini silab unga diqqat bilan eshitishini tayinlab: “Men Kozimjonga qarab, yaxshi narsalarni gapirib beraman. Qaranglar, Kozimjonning ko‘zlari yonib turadi. Qaranglar, bizning Kozimjon mehrli, xushmuomala. Bizning Kozimjon qanday kuchli va chaqqon. Mening jonim qanday yaxshi ashula aytadi: “Iya-lya-lya”. Pedagog bolani u bilan “Iya-lya-lya” deb ashula aytishga va qarsak chalishga undaydi”.

“Aqli boshcha”

Bolaga bir nechta harakatlarni tasvirlovchi suratlarni ko‘rsatiladi: «Qushcha cho‘qiyapti», «Qushcha qanotlarini silkityapti» va boshqalar. So‘ngra pedagog harakatlar nomini aytadi, bola esa uni pedagogning yordamida ko‘rsatadi. Har safar bola to‘g‘ri topganida uni boshini silab «Aqliginam, mana bu aqli boshcha» deyishi kerak.

Serebral falajlangan bolalar nutqini rivojlantirishdan avval bolaning lugʻat boyligini rivojlantirish bilan, nutqning grammatik komponentlarini har tomonlama rivojlantirish uchun harakat - tayanch aʼzolari falajlangan bolalarni kompleks ravishda korreksion ishlarni olib borish bolalarni maktab taʼlimiga tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi.

Nutq nuqsonlari oʻz-oʻzidan barham topmaydi. Nutq nuqsoniga ilk yoshdan yaʼni nutq komponentlarini rivojlanish davrida nutqning birlamchi (kasalligi) nuqsoni evaziga ikkilamchi nutq nuqsoni sifatida nutqning rivojlanmasligi kelajakda bolani maktabgacha va maktab taʼlim-tarbiyasini olishga toʻsqinlik qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda "Serebral falajlanish nuqsoniga ega bolalar" bilan lugʻatni shakllantirish boʻyicha ishlar bosqichma - bosqich amalga oshirib boriladi. Birinchi bosqichda bolalar predmetlar bilan ularning tasviri va ular bilan bajariladigan ishlar bilan birlamchi tanishtiriladi. Bu oʻrinda bolaning eʼtiborini jalb qilishga va uning javob reaksiyasini qoʻzgʻatishga yordam beradigan bir qator usullar qoʻllaniladi.

Shunday qilib, serebral falajli bolalar leksikasini takomillashtirish va boyitish predmet - amaliy va oʻyin faoliyati bilan uzviy bogʻliq holda olib borish, shuningdek, sensor funksiyalarini rivojlantirish va ularning korreksiyasini ongli faoliyati bilan chambarchas bogʻliq holda tashkil qilishni koʻrsatish mumkin. Artikulyatsion nuqsonlarni korreksiyalash, artikulyatsion harakatlarni rivojlantirish, ovozni rivojlantirish, nutqiy nafasni korreksiyalash, artikulyatsion harakatlarni his qilishni rivojlantirish, kaft va qoʻl barmoqlarining mayda motorikasini rivojlanirish kabi ishlar amalga oshiriladi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. D.R.Madazizova " Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning klinik asoslari "T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati "nashriyoti 2018.
2. P.M.Po'latova ,L.N.Nurmuxammedova, D.B.Yakunjonova "Maxsus pedagogika" T.:"Fan va texnologiya" nashriyoti 2014.
3. M.Y.Ayupova "Logopediya " T.:O'zbekiston faylasuflari million jamiyati " nashriyoti 2007.
4. V.S.Raxmanova "Defektologiya asoslari " T.: "Niso Poligraf "nashriyoti 2014.
5. I.S.Isodullayeva. "Nutqning ontogenezda rivojlanishi" o'quv qo'llanma, Farg'ona "Classic" nashriyoti 2024.
6. O'rinova F. Innovative reforms in the modern preschool education system //Science and innovation. – 2023. – t. 2. – №. B2. – s. 557-561.
7. Uljayevna U. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities /Science and innovation.– 2022.– t.1 №. B2. – s. 107-110.
8. Uljaevna U. F. Et al. Necessary conditions for the development of creative thinking in future teachers //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 4. – C. 444-448.
9. Uljayevna O. R. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o'quv-uslubiy ta'minotl //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 349-355.